

CHO‘L DARAXT-BUTALARI URUG‘CHILIGINING HOLATI VA YAXSHILASH IMKONIYATLARI

Xamroyev Xusen Fatullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrası dotsenti,

Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053556>

Аннотация. Мақолада чўл ўрмонларидаги уруғчиликнинг ҳозирги ҳолати ва уни яхшилаш имкониятлари ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган. Чўл ҳудудларида ўрмон барпо этишида фойдаланиладиган дарахт-буталарнинг териб олинган уруғлари асосан II ва III сифат синфига тааллуқли бўлиб, вақтинчалик уруғчилик участкаларини ташкил этиши орқали I сифат синфига тааллуқли бўлган уруғларни тайёрлаш мумкин.

Калим сўзлар: чўл ўрмонлари, саксовул, черкез, сифат синфлари, унувчанлик, уруғ.

Аннотация. В статье представлены сведения о современном состоянии семеноводства в пустынных лесах и возможностях его совершенствования. Заготовленные семена деревьев и кустарников, используемые для лесоразведения в пустынных районах, в основном относятся ко II и III классам качества, а заготовить семена, относящиеся к I классу качества, можно путем организации временных семенных участков.

Ключевые слова: пустынные леса, саксоул, черкез, классы качества, приживаемость, семена.

Respublikamizda mavjud o‘simliklarning urug‘chiligi o‘rganish va ularning urug‘chilik bazalarini shakllantirishga bo‘lgan e‘tibor yildan-yilga ortib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrda PF-46-son farmonida, hamda 2024 yil 21 oktabrda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish yuzasidan o‘tgan videoselektor yig‘ilishida belgilangan asosiy vazifalarda Buxoro va Navoiy viloyatlarining cho‘l va yarim hududlarida yashim maydonlarni ko‘paytirish dasturini ishlab chiqish belgilab o‘tilgan. Bu esa ushbu hududlarda o‘sib rivojlanayotgan cho‘l daraxt-butalari ko‘chatlarini yanada ko‘proq yetishtirish va buning uchun zarur bo‘ladigan urug‘chilik bazalarini yaratishni taqozo etadi.

Cho‘lli hududlardagi qumlarning ko‘chishini to‘xtatish va cho‘l yaylovlarining mahsuldorligini oshirish uchun esa cho‘lli hududlarda qora saksovulli ihota qatorlarini barpo etish maqsadga muvofiq. Barpo etilgan ihotazorlar mikroiklim hosil qilib, cho‘l yaylovlari mahsuldorligini 2,3-3,0 marta ortishiga va chorva mollarini yil davomida foydalanishga yaroqli bo‘lgan yaylovlar hosil qilish mumkin bo‘ladi.

Bu yerlarda 30 turga yaqin daraxt va butalar o‘sadi bular asosan kserofit butalar va kichik hajmdagi daraxtlardir. Lekin, shunga qaramasdan, cho‘l o‘rmonlari katta ahamiyatga molik xalq xo‘jalik vazifalarini bajaradi, avvalom bor-tuproqni himoyalash, ko‘chma qum massalarini ushlab qolish. Daraxtsimon o‘simliklar poyalari shamol kuchini pasaytiradi. Cho‘l o‘rmonlarini hosil qiluvchi daraxt va buta turlari qora saksovul, oq saksovul, qandim, sho‘ralar va yulg‘unlar tashkil qiladi.

Ko‘plab ildizlari esa qumni to‘xtatib, unda o‘t o‘simliklar o‘sishiga yordam beradi. Bu esa, o‘z navbatida, madaniy vohalarga qum kirib kelishini oldini oladi. O‘simliklar o‘sib turgan yerlar mikroiklimiga katta ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Cho‘l hududlarini o‘rmonlashtirishda asosan qora saksovul urug‘lari va ko‘chatlaridan foydalanilgan holda yashil maydonlar barpo etish ishlari amalga oshirilmoqda. Ammo, mavjud cho‘l o‘rmonlaridagi qora saksovul urug‘larining unuvchanligi yuqori emas. Jumladan, 2022-2023 yillar mobaynida Buxoro va Navoiy viloyatlari o‘rmon xo‘jaliklari tomonidan terib olingan qora saksovul urug‘lari hududiy urug‘chilik laboratoriyalarida tahlil etilganda 2022 yildagi urug‘larning barchasi ya‘ni 343,7 tonnasi III sifat sinfiga, 2023 yildagilaridan atigi 80 tonnasi yoki 20,2% i II sifat sinfiga, 316,8 tonnasi III sifat sinfiga taalluqli ekanligi qayd etilgan. Urug‘ sepish meyorlariga ko‘ra, II sifat sinfiga taalluqli bo‘lgan urug‘larda ekish meyori 20-50% ga, III sifat sinfiga taalluqli bo‘lgan urug‘larda ekish meyori 100% ga qo‘shimcha ravishda oshirilishi belgilab o‘tilgan. Bu esa terib olingan urug‘lardan foydalanilganda ko‘chat yetishtirish yoki yashil maydonlar barpo etish I sifat sinfiga ega bo‘lgan urug‘lardagiga nisbatan kam bo‘lishini anglatadi.

jadval

**Buxoro va Navoiy viloyatlarida saksovul va cherkez urug‘larini terib olinish
miqdori (tonna)**

№	Tur nomi	Viloyatlarda sifat sinflari bo‘yicha terib olingan urug‘ miqdori (tonna)		
		Sifat sifi	Terib olingan urug‘ miqdori	
			Buxoro	Navoiy
2022 yil				
1	Qora saksovul	I sinf	-	-
		II sinf	-	-
		III sinf	156,7	187,0
	Jami	156,7	187,0	
2	Rixter cherkezi	I sinf	-	-
		II sinf	11,0	-
		III sinf	42,0	-
	Jami	53,0	-	
2023 yil				
3	Qora saksovul	I sinf	-	-
		II sinf	40	40,0
		III sinf	146,8	170,0
	Jami	186,8	210,0	

Viloyatlardagi o‘rmon maydonlaridan terib olinadigan urug‘larning sifat sinfini yaxshilash uchun esa mavjud o‘rmonlarni marshrutli kuzatuv asosida tahlil etish orqali daraxt-butalarni seleksion baholash ishlarini amalga oshirish, hamda yuqori seleksion bahoga ega bo‘lgan maydonlarda vaqtinchalik urug‘chilik uchastkalarini tashkil etish zarur. Shu bilan birga, hududlarda o‘rmon daraxt-butalarining urug‘chilik plantatsiyalarini barpo etish ishlarini jadallashtirish zarur. Chunki viloyatlardagi mavjud o‘rmon maydonlarida o‘zining xususiyatlari bilan boshqa daraxt-butalardan ajralib turadigan musbat daraxtlar iborat maydonlar ham mavjud bo‘lib, ushbu o‘rmonlarni alohida ajratib olgan holda ularda qo‘riqlash ishlarini amalga oshirish hamda yuqori sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan urug‘ xomashyosini yig‘ib olish zarur.

Tadqiqotlarimizda Buxoro viloyatining Qorako‘l va Jondor davlat o‘rmon xo‘jaligi hududidagi mavjud saksovulzorlarni tahlil etish hamda daraxt-butalarni seleksion baholash orqali

tajriba maydonlari tanlab olindi. Tanlab olingan tajriba maydonlaridagi daraxt-butalarning hosildorligi 4-5 balni, kasallik va zararkunandalar bilan zararlanish darajasi 1 ballni tashkil etdi.

Tajriba maydonlaridagi mavjud daraxt-butalarning urug‘larini turli muddatlarda ya’ni noyabrdan fevralgacha terib olib unuvchanligi tahlil etilganda, qora saksovul urug‘larida 61-97%, rixter cherkezi urug‘larida esa 30-88% ko‘rsatkichga teng bo‘ldi. Bunda noyabr oyida terib olingan urug‘lar unuvchanligi qora saksovulda 66-85%, rixter cherkezida 30-57%, yanvarda terib olingan urug‘lar unuvchanligi qora saksovulda 78-97%, rixter cherkezida 44-88% ga, fevralda terib olingan urug‘lar unuvchanli esa qora saksovulda 61-77%, rixter cherkezida esa 41-64% ni tashkil etdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, cho‘l daraxt-butalarining yuqori sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan urug‘ xomashyosini tayyorlash uchun mavjud o‘rmonzorlarda doimiy urug‘chilik plantatsiyalari yaratilgunga qadar vaqtinchalik urug‘chilik uchastkalarini shakllantirish hamda ularda urug‘larni terib olish muddatlarini to‘g‘ri belgilab olish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khamroyev K., Abdullayev O. Formation of the vegetation cover in the desert pasture phytocenoses //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – S. 03005.
2. HH Fatulloevich. The Influence of Pasture Protective Plants on the Productivity of Desert Pastures. International Journal of Science and Research (IJSR), 537-541.
3. Xamroyev X.F. Haloxylon aphyllum urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi. Science and innovation. International scientific journal. November, 2023. ISSN: 2181-3337. Toshkent 2023. 123-126-bet
4. Xamroyev X.F. Salsola richteri urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi. Science and innovation. International scientific journal. November, 2023. ISSN: 2181-3337. Toshkent 2023. 127-131-bet
5. Xamroyev X.F. Calligonum caput-medusae urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi. Science and innovation. International scientific journal. November, 2023. ISSN: 2181-3337. Toshkent 2023. 120-122-bet